

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260832>
УДК 004.8:004.932

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛАВОВЫХ ПОТОКОВ ПО ЦИФРОВЫМ МОДЕЛЯМ РЕЛЬЕФА НА ОСНОВЕ U-NET

А.О. Маслов,

студент 1-го курса кафедры систем обработки информации и
управления (ИУ-5),

М.И. Колосов,

преп. кафедры систем обработки информации управления (ИУ-5),
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Аннотация: В работе представлен алгоритм прогнозирования зон распространения лавовых потоков на основе сверточной нейронной сети архитектуры *U-Net*. Входными данными модели служит цифровая модель рельефа и координаты источника излияния, на основе которых формируется многоканальное представление. В целях обучения нейросетевой модели сформирован синтетический датасет, содержащий 1000 примеров искусственно сгенерированных цифровых моделей рельефа и соответствующих масок распространения лавового потока. Для повышения устойчивости процесса обучения использована комбинированная функция потерь, представляющая собой взвешенную комбинацию бинарной кросс-энтропии и функции *Dice*. Экспериментальная оценка качества модели проводилась с использованием метрик *IoU* и *F1*. Полученные результаты демонстрируют высокую точность сегментации зон распространения лавы. Разработанный алгоритм характеризуется высокой вычислительной эффективностью и может быть использован для оперативной оценки потенциальных зон опасности в районах вулканической активности.

Ключевые слова: *U-Net*, сверточные нейронные сети, прогнозирование лавовых потоков, цифровая модель рельефа, сегментация изображений, синтетические данные

DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK FOR PREDICTING LAVA FLOW PROPAGATION USING DIGITAL ELEVATION MODELS

A.O. Maslov,

1st year student of the Department of Information Processing and
Management Systems (IU-5),

M.I. Kolosov,

Lecturer at the Department of Management Information Processing
Systems (IU-5),
BMSTU,
Moscow

Annotation: The paper presents an algorithm for predicting lava flow propagation zones based on a convolutional neural network of the U-Net architecture. The model's input data consists of a digital elevation model and the coordinates of the eruption source, which are used to form a multi-channel representation. To train the neural network model, a synthetic dataset was created, containing 1000 examples of artificially generated digital elevation models and corresponding lava flow propagation masks. To improve the stability of the training process, a combined loss function was used, representing a weighted combination of binary cross-entropy and the Dice function. Experimental evaluation of the model's quality was carried out using IoU and F1 metrics. The obtained results demonstrate high accuracy in segmenting lava flow zones. The developed algorithm is characterized by high computational efficiency and can be used for rapid assessment of potential hazard zones in volcanic activity areas.

Keywords: U-Net, convolutional neural networks, lava flow prediction, digital elevation model, image segmentation, synthetic data

Существующие подходы к прогнозированию распространения лавовых потоков подразделяются на два класса: физико-математические модели и алгоритмические методы, основанные на анализе цифровых моделей рельефа в среде ГИС.

В последние годы предпринимаются попытки применения методов машинного обучения [2, 3]. Однако используемые алгоритмы не учитывают пространственный контекст в явном виде и требуют ручного формирования признаков, что ограничивает их способность выявлять сложные нелинейные зависимости между рельефом и характером распространения лавы.

Сверточные нейронные сети, в частности архитектура U-Net, лишены указанных недостатков, поскольку позволяют автоматически извлекать пространственные признаки из матрицы высот и выполнять семантическую сегментацию зон распространения потока [4]. Применение подобных архитектур к задаче прогнозирования лавовых потоков остается недостаточно исследованным, что обуславливает актуальность разработки соответствующих алгоритмических решений.

Целью работы является повышение уровня безопасности населения и объектов инфраструктуры в районах вулканической активности за счет повышения точности и оперативности прогнозирования зон распространения лавовых потоков

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести сравнительный анализ существующих методов прогнозирования лавовых потоков.
2. Разработать алгоритм прогнозирования распространения лавовых потоков на основе сверточной нейронной сети *U-Net*.
3. Сформировать и подготовить набор данных.
4. Провести экспериментальную оценку разработанного алгоритма.
5. Провести оценку эффективности в экспериментальной оценке.

Сравнительный анализ методов прогнозирования и обоснование выбора архитектуры

Существующие методы прогнозирования распространения лавовых потоков можно разделить на три класса: физико-математические модели (MAGFLOW, LavaSIM), алгоритмы на основе анализа цифровых моделей рельефа (D8, D-infinity) и подходы с использованием машинного обучения. Физико-математические модели обеспечивают высокую точность, но требуют значительных

вычислительных ресурсов, что ограничивает их применение в оперативном режиме. ГИС-методы характеризуются высокой скоростью, однако не учитывают вязкость лавы и сложную динамику потока.

В качестве базовой архитектуры выбрана сверточная нейронная сеть U-Net. Данная архитектура позволяет автоматически извлекать пространственные признаки из цифровой модели рельефа, эффективно решать задачу бинарной сегментации и обеспечивает баланс между точностью прогнозирования и вычислительной эффективностью.

Теоретические основы и методика реализации алгоритма. алгоритм работы системы прогнозирования

Представленный алгоритм реализует процедуру оперативного прогнозирования зоны распространения лавового потока на основе сверточной нейронной сети U-Net. Алгоритм преобразует исходные пространственные данные в карту вероятности и бинарную зону опасности. Ниже приведено описание этапов в соответствии с блок-схемой (рис. 1).

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма прогнозирования

Представленный алгоритм реализует процедуру оперативного прогнозирования зоны распространения лавового потока на основе

сверточной нейронной сети архитектуры *U-Net*. Алгоритм формализует последовательность преобразования исходных пространственных данных в карту вероятности затопления и бинарную зону опасности. Ниже приведено описание этапов, соответствующих блок-схеме.

Блок 1 (ввод данных): загрузка цифровой модели рельефа, координат источника излияния и дополнительных тематических слоев (при наличии).

Блок 2 (предобработка): приведение исходных данных к единой координатной системе и разрешению, расчет производных характеристик рельефа (уклон, экспозиция).

Блок 3 (формирование входного представления): объединение подготовленных слоев в многоканальный тензор и нормализация признаков.

Блок 4 (нейросетевое прогнозирование): обработка входного представления обученной моделью *U-Net*:

$$\hat{Y} = f(X), \quad (5)$$

где X – входное представление пространственных признаков;

f – обученная нейронная сеть;

\hat{Y} – карта вероятности распространения лавового потока.

Блок 5 (постобработка): пороговая бинаризация карты вероятности для формирования итоговой зоны опасности.

Блок 6 (вывод результатов): формирование карты вероятности и бинарной маски для интеграции в геоинформационные системы.

Таким образом, разработанный алгоритм может быть формально представлен в виде параметрического отображения

$$f_{\theta} : X \rightarrow \hat{Y}, \quad (6)$$

где f_{θ} – обученная нейросетевая модель архитектуры *U-Net* с параметрами θ , остальные обозначения соответствуют формуле (5).

Архитектура и структурная организация нейросетевой модели *U-Net*

В качестве базовой нейросетевой архитектуры для решения задачи пространственной сегментации используется модель *U-Net*, зарекомендовавшая себя как эффективный инструмент обработки двумерных данных [7]. Архитектура *U-Net* включает в себя нисходящую ветвь, восходящую ветвь и систему пропускных соединений, обеспечивающих передачу пространственной информации между уровнями иерархии [8].

На рисунке 2 представлена общая структура архитектуры нейросетевой модели *U-Net*.

Рисунок 2 – Структурная схема архитектуры нейросетевой модели U-Net

Входные данные – тензор размером $512 \times 512 \times 4$ (высота, уклон, экспозиция, расстояние до источника). Энкодер состоит из четырех уровней: на каждом выполняются две свертки 3×3 с *ReLU*, затем *Max Pooling* 2×2 , уменьшающий разрешение вдвое; количество каналов увеличивается с 64 до 512, карты признаков каждого уровня сохраняются для пропускных соединений. Центральный блок выполняет две свертки 3×3 с увеличением числа каналов до 1024. Декодер симметричен энкодеру: каждый уровень начинается с повышающей свертки 2×2 , затем конкатенация с соответствующим пропускным соединением, после чего две свертки 3×3 с *ReLU*. Пропускные соединения передают карты признаков высокого разрешения из энкодера в декодер, позволяя сочетать глобальный контекст с локальными особенностями рельефа [7-10]. Выходной слой – свертка 1×1 и сигмоидная активация, формирующие вероятностную карту размером $512 \times 512 \times 1$, где каждый пиксель – вероятность наличия лавы.

Экспериментальные результаты и метрики оценки

Вычислительный эксперимент проводился на тестовой выборке синтетического датасета, содержащего 1000 примеров. Каждый пример –

многоканальный тензор размером $128 \times 128 \times 4$ (высота, уклон, экспозиция, расстояние до источника). Датасет разделен на обучающую (800), валидационную (100) и тестовую (100) выборки. Обучение выполнялось с использованием оптимизатора Adam, размер батча – 16, количество эпох – 30.

Для оценки качества сегментации использовались метрики IoU (коэффициент пересечения объединения) и F1-мера.

На рисунке 3 представлена динамика изменения функции потерь на обучающей и валидационной выборках. Наблюдается устойчивое уменьшение значений, близость кривых свидетельствует об отсутствии переобучения.

Рисунок 3 – Динамика изменения функции потерь на обучающей и валидационной выборках

Результаты количественной оценки качества сегментации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты оценки качества модели на тестовой выборке

Метрика	Значение
IoU	0,9147
F1-мера	0,9554

Полученные значения метрик свидетельствуют о высокой точности сегментации зон распространения лавового потока.

Для наглядной иллюстрации работы модели на рисунке 4 представлены примеры сегментации лавового потока на тестовой выборке.

Рисунок 4 – Примеры сегментации зон распространения лавового потока на тестовой выборке

На рисунке 4 представлены примеры сегментации: исходные данные, эталонные маски и предсказанные моделью области. Визуально модель корректно воспроизводит форму и протяженность потока.

На рисунке 5 показано наложение предсказанных границ (красный) и эталонных (белый) на карту рельефа.

Рисунок 5 – Сравнение истинных и предсказанных границ лавового потока

Высокая степень совпадения контуров подтверждает пространственную точность модели; локальные расхождения сосредоточены в приграничных областях и являются типичными для задач сегментации.

Заключение

В работе разработан алгоритм прогнозирования зон распространения лавовых потоков на основе сверточной нейронной сети архитектуры U-Net. Предложенный подход использует цифровую модель рельефа и координаты источника излияния для формирования многоканального входного представления (высота, уклон, экспозиция, расстояние до источника).

Для обучения модели сформирован синтетический датасет, содержащий 1000 примеров. Экспериментальная оценка показала высокую точность сегментации: $IoU = 0,9147$, $F1 = 0,9554$.

Полученные результаты подтверждают эффективность применения сверточных нейронных сетей для решения задачи прогнозирования лавовых потоков по цифровым моделям рельефа. Разработанный алгоритм может использоваться для оперативной оценки зон потенциальной опасности в районах вулканической активности.

Список литературы

- [1] Вулканы // Большая российская энциклопедия – Москва: Большая российская энциклопедия, 2004-2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bigenc.ru/c/vulkany-8b4ad6> (дата обращения: 27.10.2025).
- [2] Степанов И.Ю. Использование методов машинного обучения в геоинформационных моделях при решении задач геофизической разведки // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2024. №2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metodov-mashinnogo-obucheniya-v-geoinformatsionnyh-modelyah-pri-reshenii-zadach-geofizicheskoy-razvedki> (дата обращения: 15.11.2025).
- [3] Криницкий М.А. Методы машинного обучения в геофизике: современные возможности, вызовы и тенденции: текст доклада / М.А. Криницкий. – Москва, 18 окт. 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mathcenter.ru/machine-learning-methods-in-geophysics-current-opportunities-challenges-and-trends> (дата обращения: 14.12.2025).
- [4] Клехо Д.Ю. Использование технологии сверточных нейронных сетей в сегментации объектов изображения / Д.Ю. Клехо, Е.Б. Карелина, Ю.П. Батырев // Лесной вестник / Forestry Bulletin. –

2021. Т. 25. № 1. 140-145 с. – DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-140-145 (дата обращения: 28.12.2025).

[5] Салтыков С.А. Экспериментальное сопоставление методов взвешенной суммы, теории полезности и теории важности критериев для решения многокритериальных задач с балльными критериями // УБС. – 2010. №29. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-sopostavlenie-metodov-vzveshennoy-summy-teorii-poleznosti-i-teorii-vazhnosti-kriteriev-dlya-resheniya> (дата обращения: 29.12.2025).

[6] Cabello-Solorzano K., Ortigosa de Araujo I., Peña M., Correia L., J. Tallón-Ballesteros A. (2023). The Impact of Data Normalization on the Accuracy of Machine Learning Algorithms: A Comparative Analysis. In: García Bringas, P., et al. 18th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2023). SOCO 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 750. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42536-3_33 (дата обращения: 30.12.2025)

[7] Гудфеллоу И. Глубокое обучение / И. Гудфеллоу, Й. Бенджио, А. Курвилль ; пер. с англ. – Москва: ДМК Пресс, 2018. 652 с. – ISBN 978-5-97060-615-7 (дата обращения: 17.01.2026).

[8] Ronneberger O. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation / O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015. – Cham: Springer, 2015. 234-241 p. – DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28 (дата обращения: 10.01.2026).

[9] Терехов В.И. Использование генеративных сетей для создания синтетических обучающих выборок в задачах классификации изображений / В.И. Терехов, М.И. Колосов // Русский инженер: Сборник тезисов III Всероссийского конгресса с международным участием, Москва, 29-31 октября 2025 года. – Москва: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), 2025. 270-271 с. – EDN LАСТАК (дата обращения: 07.02.2026).

[10] Клехо Д.Ю. Использование технологии сверточных нейронных сетей в сегментации объектов изображения / Д.Ю. Клехо, Е.Б. Карелина, Ю.П. Батырев // Лесной вестник / Forestry Bulletin. –

2021. Т. 25. № 1. 140-145 с. – DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-140-145 (дата обращения: 17.01.2026).

Bibliography (Transliterated)

[1] Volcanoes // The Great Russian Encyclopedia – Moscow: The Great Russian Encyclopedia, 2004-2017. [Electronic resource]. – URL: <https://bigenc.ru/c/vulkany-8b4ad6> (accessed: 27.10.2025).

[2] Stepanov I.Yu. Using Machine Learning Methods in Geoinformation Models for Solving Geophysical Exploration Problems // Bulletin of SSUGiT (Siberian State University of Geosystems and Technologies). – 2024. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metodov-mashinnogo-obucheniya-v-geoinformatsionnyh-modelyah-pri-reshenii-zadach-geofizicheskoy-razvedki> (date of access: 15.11.2025).

[3] Krinitsky M.A. Machine learning methods in geophysics: modern capabilities, challenges and trends: text of the report / M.A. Krinitsky. – Moscow, October 18, 2023. [Electronic resource]. – URL: <https://mathcenter.ru/machine-learning-methods-in-geophysics-current-opportunities-challenges-and-trends> (date of access: 14.12.2025).

[4] Klekho D.Yu. Using convolutional neural network technology in image object segmentation / D.Yu. Klekho, E.B. Karelina, Yu.P. Batyrev // Forestry Bulletin. – 2021. Vol. 25. No. 1. 140-145 p. – DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-140-145 (accessed: 28.12.2025).

[5] Saltykov S.A. Experimental comparison of weighted sum methods, utility theory and criterion importance theory for solving multicriteria problems with scoring criteria // UBS. – 2010. No. 29. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-sopostavlenie-metodov-vzveshennoy-summy-teorii-poleznosti-i-teorii-vazhnosti-kriteriev-dlya-resheniya> (access date: 12/29/2025).

[6] Cabello-Solorzano K., Ortigosa de Araujo I., Peña M., Correia L., J. Tallón-Ballesteros A. (2023). The Impact of Data Normalization on the Accuracy of Machine Learning Algorithms: A Comparative Analysis. In: García Bringas, P., et al. 18th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2023). SOCO 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 750. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42536-3_33 (Accessed: 30.12.2025)

[7] Goodfellow, I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville; trans. from English. – Moscow: DMK Press, 2018. 652 p. – ISBN 978-5-97060-615-7 (Accessed: 17.01.2026).

[8] Ronneberger O. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation / O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015. – Cham: Springer, 2015. 234-241 p. – DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28 (accessed: 10.01.2026).

[9] Terekhov V.I. Using generative networks to create synthetic training samples in image classification problems / V.I. Terekhov, M.I. Kolosov // Russian Engineer: Collection of abstracts of the III All-Russian Congress with international participation, Moscow, October 29-31, 2025. – Moscow: Moscow State Technical University named after N.E. Bauman Moscow State University (National Research University), 2025. 270-271 p. – EDN LACTAK (accessed: 07.02.2026).

[10] Klekho D.Yu. Using convolutional neural network technology in image object segmentation / D.Yu. Klekho, E.B. Karelina, Yu.P. Batyrev // Forestry Bulletin. – 2021. Vol. 25. No. 1. 140-145 p. – DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-140-145 (accessed: 17.01.2026).

© А.О. Маслов, М.И. Колосов, 2026

Поступила в редакцию 14.03.2026

Принята к публикации 26.03.2026

Для цитирования:

Маслов, А. О., Колосов, М. И. Алгоритм прогнозирования лавовых потоков по цифровым моделям рельефа на основе U-Net [Текст] / А. О. Маслов, М. И. Колосов // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 3-1(71). – С. 45-58. – DOI 10.5281/zenodo.20260832.